

Стратегічне управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації

Предметом дослідження є теоретико–практичні аспекти стратегічного управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації.

Метою дослідження є визначення сутності, основних напрямів, стратегічних цілей, етапів та принципів стратегічного управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації.

Методи дослідження. При написанні статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи, методи аналізу та синтезу, графічно–табличний метод.

Результати роботи. В результаті написання статті встановлено, що стратегічне управління міжнародними корпораціями – це складний процес, оскільки вимагає врахування різноманітних чинників, що впливають на глобальний бізнес. Доведено, що основними напрямками удосконалення стратегічного управління міжнародними корпораціями є: глобалізація та локалізація; технологічні інновації; управління ризиками; кадровий потенціал; соціальна відповідальність та сталість; стратегії міжнародного розширення; формування стратегічних партнерств. Серед стратегічного управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації було виділено такі ключові аспекти, які впливають на ефективне функціонування корпоративного сектора в контексті європейського напрямку розвитку України: аналіз зовнішнього середовища; аналіз внутрішнього середовища; оцінка внутрішніх ресурсів, компетенцій та обмежень корпорації; формулювання стратегії; реалізація стратегії; моніторинг та оцінка; корекція стратегії; звітність та комунікація.

Галузь застосування результатів. Міжнародна економіка, корпоративна економіка, міжнародний бізнес, менеджмент, управління корпораціями.

Висновки. Доведено, що стратегічне управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації – це процес прийняття рішень та реалізації дій, спрямованих на досягнення довгострокових цілей та завдань міжнародних корпорацій в глобальному середовищі. Враховуючи глобалізацію та зростаючу конкуренцію, міжнародні корпорації повинні розробляти та впроваджувати ефективні стратегії для успішного виживання та зростання. Стратегічне управління дозволяє міжнародним корпораціям ефективно адаптуватися до глобального середовища, де оптимізується баланс між стандартизацією та адаптацією продуктів чи послуг до різноманітних ринків. Стратегічне управління дозволяє міжнародним корпораціям визначити свою місію, цілі та стратегії розвитку на глобальному ринку, які включають аналіз конкурентного оточення, розробку довгострокових планів, інноваційні рішення та взаємодію з різними культурами та ринками.

Ключові слова: стратегічне управління, міжнародні корпорації, глобалізація, міжнародна економіка, глобальне середовище.

KHMELEVSKIY M. O.
OLSHANSKYI H. V.

Strategic management of international corporations in globalization

The subject of the research is theoretical and practical aspects of strategic management of international corporations in the conditions of globalization.

The aim of the research is to determine the essence, main directions, strategic goals, stages and principles of strategic management of international corporations in the conditions of globalization.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods, methods of analysis and synthesis, graphic and tabular method were used.

Results of the investigation. Because of writing the article, it was established that the strategic

management of international corporations is a complex process, as it requires consideration of various factors affecting global business. It is proved that the main areas of improvement of strategic management of international corporations are globalization and localization; technological innovations; risk management; personnel potential; social responsibility and sustainability; international expansion strategies; formation of strategic partnerships. Among the strategic management of international corporations in the conditions of globalization, the following key aspects that affect the effective functioning of the corporate sector in the context of the European direction of Ukraine's development were highlighted: analysis of the external environment; analysis of the internal environment; assessment of internal resources, competencies and limitations of the corporation; strategy formulation; strategy implementation; monitoring and evaluation; strategy correction; reporting and communication.

Scope of the results. *International economy, corporate economy, international business, management, management of corporations.*

Conclusions. *It is proven that strategic management of international corporations in the conditions of globalization is a process of decision-making and implementation of actions aimed at achieving long-term goals and objectives of international corporations in a global environment. Given globalization and increasing competition, international corporations must develop and implement effective strategies for successful survival and growth. Strategic management allows international corporations to effectively adapt to the global environment, where the balance between standardization and adaptation of products or services to various markets is optimized. Strategic management allows international corporations to define their mission, goals and development strategies in the global market, which include analyzing the competitive environment, developing long-term plans, innovative solutions and interaction with different cultures and markets.*

Keywords: *strategic management, international corporations, globalization, international economy, global environment.*

Постановка проблеми. Проблематика корпоративного управління в Україні, як і в будь-якій іншій країні, пов'язана з численними факторами, серед яких важливими є процеси приватизації, створення корпорацій і нових відносин між економічними суб'єктами. Інтеграція в національну та світову економіку робить ці питання ще більш актуальними. Різні підприємства потребують індивідуального підходу до стратегічного управління, особливо з урахуванням їхніх розмірів, ресурсів та конкурентного середовища. Невід'ємна роль корпоративного управління виявляється в тому, як ефективно підприємства взаємодіють зі своєю оточуючою економічною сферою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання у сфері стратегічного управління міжнародними корпораціями залишаються уже тривалий час у колі наукових поглядів серед таких вчених-економістів: О. В. Ареф'єва, С. М. Василюга, М. З. Домбровський, А. О. Саченко, К. Л. Железняк, К. А. Компанець, О. О. Кизенко, К. А. Компанець, Л. О. Литвишко, В. О. Артемчук, В. П. Малюков, В. А. Лахно, О. С. Дідіченко, О. С. Пархоменко, М. С. Письменна, С. В. Пономарьов, П. В. Пузирьова, І. С. Ратинська та ін. Проте залишається недостатньо висвітлени-

ми питання щодо особливостей стратегічного управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації з метою підвищення їх конкурентоспроможності на європейському ринку.

Виклад основного матеріалу. Удосконалення стратегічного управління бізнес-процесами корпорацій важливе для досягнення оптимальних результатів у контексті інтеграції [1; 2; 3]. Основними напрямками для підвищення ефективності діяльності міжнародних корпорацій визнано:

- стратегічне планування – визначення чіткої стратегії, яка враховує нові реалії ринку та умови інтеграції. Стратегічне планування дозволяє корпораціям адаптуватися до змін і забезпечити конкурентоспроможність;
- інновації – розвиток інноваційних підходів до виробництва, маркетингу та управління, щоб підтримувати конкурентні переваги та відповідати змінам у вимогах споживачів;
- ефективне управління ланцюгом постачань – оптимізація ланцюга постачань для зниження витрат, підвищення ефективності та забезпечення стабільності постачань;
- цифрова трансформація – використання сучасних технологій для автоматизації процесів,

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

збору та аналізу даних, що допомагає приймати більш обґрунтовані управлінські рішення;

- розвиток людських ресурсів – забезпечення компетентного персоналу та розвиток лідерських якостей серед кадрового складу для успішної реалізації стратегії корпорації;

- корпоративна соціальна відповідальність – звернення уваги на аспекти сталого розвитку та етичного бізнесу для створення позитивного впливу на суспільство та сприяння підвищенню репутації компанії.

Стратегічне управління міжнародними корпораціями є складним завданням, оскільки воно вимагає врахування різноманітних факторів, що впливають на глобальний бізнес. Основними напрямками удосконалення стратегічного управління міжнародними корпораціями є: глобалізація та локалізація; технологічні інновації; управління ризиками; кадровий потенціал; соціальна відповідальність та сталість; стратегії міжнародного розширення; формування стратегічних партнерств та ін. (див. таблицю) [4; 5; 6; 7].

Удосконалення стратегічного управління міжнародними корпораціями вимагає постійного вдосконалення та гнучкості, щоб ефективно відповідати на зміни у глобальному бізнес-середовищі. Корпоративний сектор грає важливу роль

у розвитку будь-якої країни, включаючи Україну. Ефективне функціонування корпоративного сектора сприяє економічному зростанню, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та підвищенню рівня життя [8; 9; 10].

Серед стратегічного управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації виділяють деякі ключові аспекти, які впливають на ефективне функціонування корпоративного сектора в контексті європейського напряму розвитку України: корпоративне управління (впровадження стандартів корпоративного управління для підвищення прозорості та відповідальності перед акціонерами та іншими зацікавленими сторонами); інновації та технологічний розвиток (заохочення компаній до інновацій та впровадження передових технологій для підвищення конкурентоспроможності на ринку); конкурентоспроможність (стимулювання формування конкурентоспроможних компаній через підтримку ефективного маркетингу, досліджень та розвитку); ланцюги постачання та логістика (вдосконалення ланцюгів постачання та логістичних процесів для оптимізації виробничих витрат та забезпечення якості продукції); управління ресурсами (раціональне використання природних ресурсів та здійснення діяльності, спрямованої на збереження на-

Основні напрями удосконалення стратегічного управління міжнародними корпораціями [8–10]

	Чинник	Ознака
1.	Глобалізація та локалізація	Компанії повинні розглядати можливості для глобального розвитку та вирішення проблем глобального ринку.
		Важливо адаптувати стратегії до місцевих ринків та культур для забезпечення успіху в різних країнах
2.	Технологічні інновації	Використання передових технологій для оптимізації виробництва, маркетингу та управління ланцюгами постачання
		Розробка цифрових стратегій для підвищення конкурентоспроможності
3.	Управління ризиками	Активне виявлення та управління ризиками, пов'язаними з міжнародними операціями
		Розробка стратегій адаптації до змін у політичних, економічних та соціокультурних умовах
4.	Кадровий потенціал	Розробка ефективних програм навчання та розвитку для персоналу з урахуванням культурних та мовних особливостей різних регіонів
		Управління міжнародними командами та стимулювання колективної ефективності
5.	Соціальна відповідальність та сталість	Розробка стратегій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та врахування соціальної відповідальності
		Врахування впливу бізнес-процесів на оточуюче середовище та споживачів
6.	Стратегії міжнародного розширення	Розробка та впровадження стратегій входження на нові ринки та розширення глобального присутності
		Аналіз потенційних перешкод та можливостей для успішного розширення
7.	Формування стратегічних партнерств	Укладання стратегічних партнерств для спільного розвитку нових продуктів, технологій та доступу до нових ринків
		Виявлення потенційних партнерів та оцінка взаємовигідності

вколишнього середовища); кадровий потенціал (розвиток кваліфікованої робочої сили та забезпечення умов для постійного навчання та професійного росту); інвестиції та фінансування (створення сприятливого інвестиційного клімату для повертання зарубіжних та внутрішніх інвестицій у розвиток корпоративного сектора) [11; 12; 13].

Здійснення ефективних реформ та впровадження передових практик корпоративного управління сприятиме створенню стійкої та конкурентоспроможної економіки в Україні, що відповідає європейським стандартам та цінностям.

Стратегічне управління корпораціями включає кілька етапів, які допомагають визначити мету, напрями розвитку та забезпечити ефективне досягнення стратегічних цілей (рис. 1) [14; 15; 16]:

1. Аналіз зовнішнього середовища. Вивчення та оцінка факторів, що впливають на корпорацію ззовні, таких як економічні, соціокультурні, політичні та технологічні тренди.

2. Аналіз внутрішнього середовища. Оцінка внутрішніх ресурсів, компетенцій та обмежень корпорації. Це включає аналіз фінансової стійкості, кадрового потенціалу, технологічної інфраструктури та інших внутрішніх аспектів.

3. Формування стратегії. Розробка конкретних стратегій, які визначають, як корпорація планує досягти своїх цілей, враховуючи зовнішні та внутрішні фактори.

4. Реалізація стратегії. Впровадження стратегічних рішень через конкретні дії та проекти. Це

може включати реструктуризацію бізнес-процесів, запуск нових продуктів чи послуг, розширення на нові ринки тощо.

5. Моніторинг та оцінка. Постійний контроль за виконанням стратегії та оцінка її ефективності. Це дозволяє коригувати стратегію на основі отриманих результатів та змін у середовищі.

6. Корекція стратегії. При необхідності вносити корективи до стратегії відповідно до змін в середовищі або невдач в її реалізації.

7. Звітність та комунікація. Подання звітів стейкхолдерам та ефективна комунікація щодо стратегії, досягнень та планів корпорації.

Ці етапи є ітеративними та взаємопов'язаними, і успішне стратегічне управління вимагає постійного моніторингу та адаптації до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

Для забезпечення ефективного стратегічного управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації необхідно дотримуватися таких принципів розробки стратегії:

- аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища – початковий детальний аналіз факторів, що впливають на корпорацію ззовні (економічні, соціокультурні, політичні) та її внутрішніх ресурсів та компетенцій;
- фокус на конкурентоспроможності – розробка стратегії, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності міжнародної корпорації на ринку;
- орієнтація на цілі та результати – формування стратегій, які чітко спрямовані на досягнення конкретних цілей та результатів;

Етапи стратегічного управління міжнародними корпораціями [17; 18]

- гнучкість та адаптивність – врахування можливостей для коригування стратегії відповідно до змін в середовищі та результатів моніторингу;
- залучення ключових зацікавлених сторін – врахування думок та інтересів ключових стейкхолдерів при розробці та впровадженні стратегії;
- інтеграція технологічних інновацій – врахування передових технологій та інновацій у розробці стратегій для підвищення ефективності та конкурентоспроможності;
- управління ризиками – активне виявлення та управління ризиками, які можуть вплинути на виконання стратегії;
- забезпечення внутрішньої узгодженості – поєднання різних аспектів бізнесу та функцій організації для забезпечення внутрішньої узгодженості стратегії;
- врахування соціальної відповідальності – розробка стратегій, що враховують соціальні та етичні аспекти діяльності корпорації;
- постійний моніторинг та оцінка – проведення постійного моніторингу результатів виконання стратегії та оцінка її відповідності цілям та умовам середовища.

Ці принципи сприяють створенню довгострокової та стійкої стратегії, яка може ефективно відповідати на зміни в глобальному бізнес-середовищі [19; 20].

Висновки

Отже, стратегічне управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації – це процес прийняття рішень та реалізації дій, спрямованих на досягнення довгострокових цілей та завдань міжнародних корпорацій в глобальному середовищі. Враховуючи глобалізацію та зростаючу конкуренцію, міжнародні корпорації повинні розробляти та впроваджувати ефективні стратегії для успішного виживання та зростання. Глобалізація створює унікальні виклики та можливості для міжнародних корпорацій, де з одного боку, вони мають доступ до широкого світового ринку, нових технологій і талановитих робітників, а з іншого боку, конкуренція стає більш інтенсивною, а вплив зовнішніх чинників на бізнес зростає. Стратегічне управління дозволяє міжнародним корпораціям ефективно адаптуватися до глобального середовища, де оптимізується баланс між стандартизацією та адаптацією продуктів чи послуг до різноманітних ринків.

Також в умовах глобалізації стратегічне управління має важливе значення, оскільки зростання конкуренції на світовому ринку та швидкі зміни у технологіях і споживчих уподобаннях вимагають від корпорацій не лише пристосуватися, але і передбачати майбутнє. Глобальна конкуренція вимагає від компаній ефективно використовувати свої ресурси, розвивати унікальні конкурентні переваги та швидко реагувати на зміни в середовищі. Саме тому стратегічне управління дозволяє міжнародним корпораціям визначити свою місію, цілі та стратегії розвитку на глобальному ринку, які включають аналіз конкурентного оточення, розробку довгострокових планів, інноваційні рішення та взаємодію з різними культурами та ринками. При цьому, гнучкість та здатність адаптуватися до різноманітних умов стають ключовими векторами успіху в глобальному бізнес-середовищі.

Список використаних джерел

1. Ареф'єва О. В. Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств / О. В. Ареф'єва, П. В. Комарецька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9 (87). – С. 80–85.
2. Василюга С. М. Стратегічне управління холдинговими компаніями / С. М. Василюга // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 47(1). – С. 122–125.
3. Домбровський М. З. Модель проактивного управління проектом стратегічного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні / М. З. Домбровський, А. О. Саченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2017. – № 2. – С. 41–45.
4. Железняк К. Л. Маркетингові дослідження – інструмент стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства / К. Л. Железняк, К. А. Компанець // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 46(1). – С. 83–87.
5. Кизенко О. О. Рівень адаптивності стратегічного управління компаніями в цифровій економіці: досвід українських підприємств / О. О. Кизенко // Стратегія економічного розвитку України. – 2017. – № 41. – С. 43–54.
6. Компанець К. А. Особливості інноваційного стратегічного управління підприємствами під час пандемії COVID-19 / К. А. Компанець, Л. О. Литвишко, В. О. Артемчук // Інтелект XXI. – 2021. – № 1. – С. 82–86.
7. Малюков В. П. Стратегічні аспекти безперервного управління фінансовими ресурсами вертикаль-

но-інтегрованої компанії / В. П. Малюков, В. А. Ляхно, О. С. Дідиченко // Економіка і управління. – 2017. – № 3. – С. 127–134.

8. Ольшанський Г. В. Стратегічна інтеграція як механізм оптимізації стратегічного управління в умовах цифровізації / Г. В. Ольшанський // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 137–140.

9. Пархоменко О. С. Рейтинг корпоративного управління як складові інформаційного забезпечення стратегічного управління компанією / О. С. Пархоменко // Соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 119–125.

10. Письменна М. С. Стратегічне управління в діяльності авіаційних компаній / М. С. Письменна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2020. – Вип. 1–2. – С. 290–300.

11. Пономарьов С. В. Стратегічне управління енергетичними компаніями / С. В. Пономарьов // Бізнес Інформ. – 2018. – № 5. – С. 427–434.

12. Пузирьова П. В. Людський капітал як стратегічний ресурс соціально-економічного розвитку країни / П. В. Пузирьова // Менеджмент : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 20. – Київ : МАУ, 2015. – С. 33–38.

13. Пузирьова П. В. Розвиток стратегічного партнерства на основі створення інноваційної бізнес-моделі повоєнного розвитку туризму в Україні / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. – 2022. – № 8 (254). – С. 39–48.

14. Пузирьова П. В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їх особливості, форми та стратегічні напрями / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6 (133). – С. 83–86.

15. Ратинська І. С. Міжнародний досвід організації стратегічного управління державними акціонерними компаніями / І. С. Ратинська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 20. – С. 117–122.

16. Olshanska O. V. Actual aspects of foreign economic activity and foreign economic relations in modern economic conditions / O. V. Olshanska, P. V. Puzyrova, O. V. Parashchak // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – № 9 (256). – С. 21–28.

17. Olshanska O. V. The influence of the activities of transnational corporations on the development of the world economy / O. V. Olshanska, P. V. Puzyrova, Ye. S. Konstantynenko // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – № 10 (257). – С. 5–11.

18. Puzyrova P. V. Basic strategic directions for the entry of the enterprise into foreign markets / P. V.

Puzyrova, N. O. Khmelevskiy, M. D. Herasymchuk // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – № 9 (256). – С. 50–57.

19. Puzyrova P. V. Fundamentals of management and planning foreign economic activities of export-import enterprises / P. V. Puzyrova, O. V. Khaliliaeva, S. O. Okhrimenko // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – № 10 (257). – С. 94–100.

20. Puzyrova P. V. Main aspects of international marketing activities of export companies / P. V. Puzyrova, N. O. Khmelevskiy, S. Mammadova // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – № 7–8 (254–255). – С. 124–131.

References

1. Arefieva, O. V., Komaretska, P. V. (2008). Interesty steikholderiv v orhanizatsiinomu zabezpecheni stratehichnoho upravlinnia finansovym potentsialom pidpriemstv [Interests of stakeholders in the organizational support of strategic management of the financial potential of enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky = Actual problems of the economy. – 2008. – No. 9 (87). – pp. 80–85 [in Ukrainian].

2. Vasylyha, S. M. (2019). Stratehichne upravlinnia kholdynhovymy kompaniiamy [Strategic management of holding companies]. Prychornomorski ekonomichni studii = Black Sea Economic Studies. – 2019. – Issue 47(1). – P. 122–125 [in Ukrainian].

3. Dombrovskiy, M. Z., Sachenko, A. O. (2017). Model proaktyvnoho upravlinnia proektom stratehichnoho rozvytku enerhopostachalnykh kompanii v turbulentnomu otchenni [A model of proactive management of the project of strategic development of energy supply companies in a turbulent environment]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI» = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Strategic management, management of portfolios, programs and projects. – 2017. – No. 2. – P. 41–45 [in Ukrainian].

4. Zhelezniak, K. L., Kompanets, K. A. (2019). Marketynhovi doslidzhennia – instrument stratehichnoho upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpriemstva [Marketing research – a tool of strategic management of the competitiveness of the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii = Black Sea Economic Studies. – 2019. – Issue 46(1). – P. 83–87 [in Ukrainian].

5. Kyzenko, O. O. (2017). Riven adaptivnosti stratehichnoho upravlinnia kompaniiamy v tsyvrovii ekonomitsi: dosvid ukrainskykh pidpriemstv [The level of adaptability of strategic management of companies in the digital economy: the experience of Ukrainian enterprises].

Strategiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy = Strategy of economic development of Ukraine. – 2017. – No. 41. – P. 43–54 [in Ukrainian].

6. Kompanets, K. A., Lytvyshko, L. O., Artemchuk, V. O. (2021). Osoblyvosti innovatsiinoho stratehichnoho upravlinnia pidpriemstvamy pid chas pandemii COVID–19 [Peculiarities of innovative strategic management of enterprises during the COVID–19 pandemic]. *Intellect XXI = Intellect XXI*. – 2021. – No. 1. – P. 82–86 [in Ukrainian].

7. Maliukov, V. P., Lakhno, V. A., Didichenko, O. S. (2017). Stratehichni aspekty bezpererвноho upravlinnia finansovymy resursamy vertykalno–intehrovanoi kompanii [Strategic aspects of continuous management of financial resources of a vertically integrated company]. *Ekonomika i upravlinnia = Economics and management*. – 2017. – No. 3. – P. 127–134 [in Ukrainian].

8. Olshanskyi, H. V. (2023). Stratehichna intehratsiia yak mekhanizm optyimizatsii stratehichnoho upravlinnia v umovakh tsyfrovizatsii [Strategic integration as a mechanism for optimizing strategic management in the conditions of digitalization]. *Imperatyvy ekonomichnoho zrostannia v konteksti realizatsii hlobalnykh tsilei staloho rozvytku = Imperatives of economic growth in the context of the implementation of global goals of sustainable development: materials of the International Scientific and Practical Conference, Kyiv, April 25, 2023 year – Kyiv: KNUVD, 2023*. – P. 137–140 [in Ukrainian].

9. Parkhomenko, O. S. (2016). Reitynh korporativnoho upravlinnia yak skladovi informatsiinoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia kompaniieiu [Rating of corporate management as components of information support of strategic management of the company]. *Sotsialna ekonomika = Social economy*. – 2016. – No. 2. – P. 119–125 [in Ukrainian].

10. Pysmenna, M. S. (2020). Stratehichne upravlinnia v diialnosti aviatsiinykh kompanii [Strategic management in the activities of aviation companies]. *Visnyk Chernivets'koho torhovelno–ekonomichnoho instytutu = Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences*. – 2020. – Issue 1–2. – P. 290–300 [in Ukrainian].

11. Ponomarov, S. V. (2018). Stratehichne upravlinnia enerhetychnymy kompaniiami [Strategic management of energy companies]. *Biznes Inform = Business Inform*. – 2018. – No. 5. – P. 427–434 [in Ukrainian].

12. Puzyrova, P. V. (2015). Liudskiy kapital yak stratehichnyi resurs sotsialno–ekonomichnoho rozvytku krainy [Human capital as a strategic resource of social and economic development of the country]. *Menedzhment = Management: a collection of scientific works*. – 2015. – Issue 20. – Kyiv: UIA, 2015. – P. 33–38 [in Ukrainian].

13. Puzyrova, P. V. (2022). Rozvytok stratehichnoho partnerstva na osnovi stvorennia innovatsiinoi biznes–modeli povoiennoho rozvytku turyzmu v Ukraini [Development of strategic partnership based on the creation of an innovative business model of post–war tourism development in Ukraine]. *Aktualni problemy ekonomiky = Actual problems of the economy*. – 2022. – No. 8 (254). – P. 39–48 [in Ukrainian].

14. Puzyrova, P. V., Kovalska, Yu. H. (2012). Teoretychni aspekty finansovykh investytsii, yikh osoblyvosti, formy ta stratehichni napriamy [Theoretical aspects of financial investments, their features, forms and strategic directions]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*. – 2012. – No. 6 (133). – pp. 83–86 [in Ukrainian].

15. Ratynska, I. S. (2017). Mizhnarodnyi dosvid orhanizatsii stratehichnoho upravlinnia derzhavnymy aktsionernymy kompaniiami [International experience in the organization of strategic management of state joint–stock companies]. *Investytsii: praktyka ta dosvid = Investments: practice and experience*. – 2017. – No. 20. – P. 117–122 [in Ukrainian].

16. Olshanska, O. V., Puzyrova, P. V., Parashchak, O. V. (2022). Actual aspects of foreign economic activity and foreign economic relations in modern economic conditions. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*. – 2022. – № 9 (256). – C. 21–28 [in English].

17. Olshanska, O. V., Puzyrova, P. V., Konstantynenko, Ye. S. (2022). The influence of the activities of transnational corporations on the development of the world economy. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*. – 2022. – № 10 (257). – C. 5–11 [in English].

18. Puzyrova, P. V., Khmelevskiy, N. O., Herasymchuk, M. D. (2022). Basic strategic directions for the entry of the enterprise into foreign markets. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*. – 2022. – № 9 (256). – C. 50–57 [in English].

19. Puzyrova, P. V., Khaliliaeva, O. V., Okhrimenko, S. O. (2022). Fundamentals of management and planning foreign economic activities of export–import enterprises. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*. – 2022. – № 10 (257). – C. 94–100 [in English].

20. Puzyrova, P. V., Khmelevskiy, N. O., Mammadova, S. (2022). Main aspects of international marketing activities of export companies. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*. – 2022. – № 7–8 (254–255). – C. 124–131 [in English].

Дані про авторів

Хмелевський Микола Олександрович,

к.е.н., професор, професор кафедри економіки Національного транспортного університету

e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

Ольшанський Гліб Владиславович,

аспірант кафедри управління та смарт-інновацій, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

Data about the authors

Nikolai Khmelevskiy,

Associate Professor of the Economics Kyiv National Transport University, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

Hleb Olshanskyi,

Graduate student of the Department of Management and Smart Innovations Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

УДК 658.8.

ЛЕБЕДЕВА Е. В.

Формування стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки

Предметом дослідження є формування маркетингової політики в умовах ринкової економіки.

Метою дослідження є аналіз відповідності сучасних стратегій маркетингу потребам ринкової економіки. Конкретні цілі статті включають питання визначення основних складових стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки, оцінку впливу ринкових факторів на формування стратегії маркетингу, аналіз ефективності стратегій маркетингової політики в умовах ринкової конкуренції, визначення факторів, що впливають на успішність реалізації стратегії маркетингу в ринкових умовах, розробка рекомендацій щодо покращення стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки. В цілому, мета статті полягає в розумінні та визначенні факторів, які необхідно враховувати при формуванні стратегії маркетингової політики в сучасних ринкових умовах.

Методи дослідження. В статті використано наступні методи: графічний, аналізу та синтезу, діалектичний та порівняльний.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження): У роботі досліджено питання формування маркетингової політики в умовах ринкової економіки, розглянуто сучасні маркетингові стратегії та їх відповідність потребам ринкової економіки. Визначено основні складові стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки, поставлено оцінку впливу ринкових факторів на формування стратегії маркетингу та проаналізовано ефективність стратегій маркетингової політики в умовах ринкової конкуренції, визначено фактори, що впливають на успішність реалізації стратегії маркетингу в ринкових умовах, було розроблено рекомендації щодо покращення стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки.

Галузь застосування результатів. Формування стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки є досить актуальною темою в сучасних умовах, оскільки ринкова економіка диктує високу конкуренцію між підприємствами, що вимагає від них розробки ефективних маркетингових стратегій. Окрім того, зростання впливу цифрових технологій та зміна поведінки споживачів створюють нові виклики для компаній у сфері маркетингу. Таким чином, стаття може бути корисною для менеджерів з маркетингу та підприємців, які бажають ефективно конкурувати на ринку та досягати успіху у своїй галузі.

Ключові слова: маркетингова політика, стратегії, ринкова економіка, формування стратегії, товарна політика, цінова політика, ринкові фактори.

LIEBEDIIEVA E. V.

Formation of marketing policy strategy in a market economy context

The subject of the study is the formation of marketing policy in the conditions of a market economy.